

7. Тюрина К.А. Сравнительный анализ российского и зарубежных подходов к мотивации труда / К.А. Тюрина // Вектор экономики. – 2020. – № 4 (46). – С. 88-98.
8. Кондратенко Н.О. Зарубежный опыт использования системы мотивации и стимулирования персонала организации / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова, М.А. Магомедова // Бизнес информ. – 2019. – № 12 (503). – С. 414-420.
9. Шоломицкая И.В. Дистанционная занятость как способ реализации прав и законных интересов работников / И.В. Шоломицкая // Трудовое и социальное право. – 2021. – № 1 (37). – С. 36-40.
10. Уразманов И.В. Мотивация персонала в концепции Г. Форда / И.В. Уразманов // European student scientific journal. – 2016. – № 1. – С. 25.
11. Джулай Д.В. Анализ деятельности менеджера в управлении персоналом на примере корпорации «General Motors» / Д.В. Джулай // ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. В 3-х ч. – 2016. – С. 69-72.
12. Жаворонкова О.Р. Социальный пакет: современный метод мотивации сотрудников и конкурентное преимущество организации / О.Р. Жаворонкова, А.А. Пегушина // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2020. – № 1 (67). – С. 91-98.
13. Харченко Т.Н. Альтернативные подходы мотивации наёмных работников в контексте трансформационных процессов в экономике. Система национального менеджмента в контексте интеграционного измерения: монография / Т.Н. Харченко; под общ. ред. Л.И. Михайловой. – Сумы: ЧП Винниченко М.Д., Литовченко Е.Б., 2014. – 432 с.
14. Абрамова Е.А. Особенности управления персоналом в современных компаниях России и за рубежом / Е.А. Абрамова, В.И. Сидорова // Проблемы экономики, финансов и управления производством: сб. науч. трудов вузов России. – 2017. – № 41. – С. 123-125.
15. Долматова Т.Г. Страновые особенности мотивации персонала / Т.Г. Долматова, Т.А. Зубкова, И.Г. Ищенко // Экономика и менеджмент в условиях цифровых перемен. – 2019. – № 1 (4). – С. 82-89.

УДК 338.984

DOI

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПТИЦЕФАБРИК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЗАВГОРОДНЯЯ Ю.В.,
ст. преподаватель кафедры экономики
предприятия
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет».
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье проведено исследование таких понятий как: макросреда, микросреда, их влияние на предприятие; определены объективные факторы, определяющие условия формирования стратегического потенциала птицеводческих предприятий; предложены пути использования возможностей внешней среды для формирования стратегического потенциала предприятия в соответствии с современными условиями экономики.

Ключевые слова: стратегический, макросреда, микросреда, объективные факторы, потенциал, взаимовлияние, формирование

OBJECTIVE FACTORS DETERMINING THE CONDITIONS FOR FORMING THE STRATEGIC POTENTIAL OF POULTRY FACTORIES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC.

ZAVGORODNYAYA Y.V.,
Art. Lecturer, Department of Enterprise Economics,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article studies such concepts as: macroenvironment, microenvironment, their impact on the enterprise; objective factors are determined that determine the conditions for the formation of the strategic potential of poultry enterprises; the ways of using the capabilities of the external environment to form the strategic potential of the enterprise in accordance with modern economic conditions are proposed.

Keywords: *strategic, macroenvironment, microenvironment, objective factors, potential, mutual influence, formation.*

Актуальность исследуемой проблемы. В последнее время усиливается дестабилизирующее воздействие факторов внешней среды на работу предприятия. Это уменьшает устойчивость хозяйствующего субъекта и ведёт к усилению зависимости от экономических факторов, что привлекает внимание исследователей.

Чтобы определить стратегию развития предприятия и реализовать её, руководство должно иметь углублённое представление о формирующих факторах влияния на стратегию предприятия и тенденциях их развития. Поэтому внешнее окружение изучается менеджментом именно для того, чтобы определить угрозы и обозначить возможности, которыми следует оперировать при достижении целей предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению факторов, определяющих внешнюю среду организации, посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных авторов, таких как: Л.В. Шаруга, О.С. Виханский, З.Е. Шершнева, Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Дж. Сондерс, С.Б. Алексеев. Большинство этих учёных утверждают, что внешняя среда предприятия состоит из микросреды, которая непосредственно взаимодействует с предприятием и создаёт рыночные возможности и угрозы, и макросреды, которая влияет как на микросреду, так и на само предприятие.

Целью данной статьи является анализ понятийного аппарата термина «объективные факторы», определение влияния элементов внешней среды функционирования птицефабрик, показать степень взаимодействия микро- и макросреды между собой и предприятием, а также выявление потенциальных возможностей для предприятий Донецкой Народной Республики (далее – ДНР).

Основные результаты исследования. Внешняя среда обладает такими характеристиками: неопределённость, сложность и подвижность. Неопределённость зависит от количества информации, находящейся в распоряжении руководства, её качества и достоверности. Сложность внешней среды отражает массив факторов, которые предприятие должно учитывать, а также степень их вариативности и взаимовлияния. Подвижностью внешней среды можно назвать скорость, с которой происходит изменение окружения предприятия, ведь иногда она весьма значительна. Данные особенности внешней среды дают нам представление о сложности изучения формирующих факторов и о важности её исследования.

Взаимовлияние предприятия и частей внешней среды показано на рис. 1.

Рис. 1. Взаимовлияние внешней среды и предприятия

Макросреда создаёт институциональные условия нахождения предприятий во внешней среде. Степень влияния состояния макроокружения на различные отрасли или даже организации различна, что связано с различиями в сферах деятельности и внутреннем потенциале. Также макросреду называют средой «косвенного воздействия», так как её элементы могут не влиять на предприятие сразу, но со временем так или иначе отражаются на его работе.

Макросреда предприятия – сложный и непредсказуемый объект, который изучается в динамике, постоянно анализируется и учитывается при формировании стратегического потенциала и состоит из множества факторов: экономических, политико-правовых, социально-демографических, природно-климатических, научно-технологических и экологических факторов влияния.

Эти факторы являются основой для формирования стратегического макропотенциала предприятия, поэтому должны учитываться предприятиями птицеводческой отрасли, так как это специфическое производство является очень важным для ДНР.

Экономические факторы необходимо постоянно учитывать, так как экономическое состояние государства влияет на цели предприятия и способы их достижения: темпы инфляции, международный платёжный баланс, уровень занятости населения и прочие. Любой из этих факторов представляет собой возможности и угрозы для предприятий птицеводства. Уменьшение зависимости от иностранных партнёров, использование возможностей для отечественных производителей – это требования экономической ситуации. Государственная поддержка сельскохозяйственного сектора экономики осуществляется во всех развитых странах мира. Данный подход объясняется необходимостью соблюдения норм продовольственной безопасности, сохранения внутренних источников роста и развития сельского хозяйства. Проведение научно-исследовательских работ, выставок и международных форумов в сфере сельского хозяйства ДНР стало хорошей традицией и стимулом для развития международных связей. В ДНР государственная поддержка определяется экономическими возможностями на данный момент времени, сельское хозяйство приблизилось к уровню должного обеспечения народонаселения продуктами питания. На сегодняшний день продукция мяса птицы зарубежного производства на прилавках магазинов Республики составляет всего 20% от общего количества.

Политико-правовые факторы. В начале 2018 года парламентарии внесли изменения в Закон ДНР «О налоговой системе», что должно серьёзно способствовать развитию предприятий Республики. Принят и ряд других законов [4]. Результаты экономических реформ выражаются в упрощённом выходе предприятий на рынок. Стабилизация политической обстановки позволяет развиваться производителям в

относительной безопасности. В связи с этим 29-30 октября в Донецке проходил «Международный инвестиционный форум» с участием представителей 17 зарубежных стран. В ходе мероприятия было заключено 34 соглашения на сумму 134,6 миллиарда рублей. Усиление госконтроля над качеством продукции позволяет убрать с рынка производителей некачественной продукции, что повышает добросовестную конкуренцию в отрасли.

Социально-демографические факторы – один из важнейших показателей для предприятия. От того, как предприятие будет взаимодействовать с покупателями, напрямую зависит количество проданной продукции. Анализ продаж птицефабрик показал, что предприятия, имеющие свои информационные ресурсы в социальных сетях, приобретают доверие покупателей, соответственно улучшают свои показатели по выручке. Возросший уровень образования увеличивает спрос на продукцию более высокого качества, что является стимулом для предприятий к увеличению контроля качества на предприятии. Создание в Республике Сельскохозяйственной академии позволяет обеспечить высококвалифицированными кадрами предприятия аграрного сектора. Появляются новые рабочие места не только в АПК, но и в смежных отраслях при расширении рынка сельскохозяйственной продукции.

Природно-климатические факторы Донбасса всегда были благоприятными. Сельское хозяйство этого региона специализируется на растениеводстве и животноводстве, гармонично составляя его сельскохозяйственный комплекс. На данный момент ведётся восстановление сельхозугодий после губительного воздействия военных действий, осуществляется разминирование пригодных для эксплуатации территорий. Близкое к России расположение территории региона благотворно влияет на логистику международных связей.

Научно-технологические факторы заключаются в реализации «Программы развития региона», в которой большое внимание уделено аспектам цифровизации экономики. Реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства стала основополагающим фактором для сельхозпроизводителей, источником надежды на возрождение отрасли в полном, необходимом для Донбасса, объёме. При этом следует учитывать, что большая часть сельхозтехники используется сверх пределов сроков амортизации. Обеспеченность основными видами техники составляет лишь около 50% от технологически необходимой. Привлечение внешних капиталов требует создания альтернативной платёжной системы, обладающей высокой степенью совместимости с российскими платёжными инструментами. Разработка данного продукта практически завершена, что позволит минимизировать политически обусловленные риски, связанные с ведением бизнеса на территории Республики, обеспечит оперативность проведения расчётов, станет значительным шагом к созданию благоприятного инвестиционного климата [5].

Экологические факторы – это проблемы экологии в сельском хозяйстве, одна из основных причин низкой конкурентоспособности отрасли, вызванная истощением земель, обеднением полезными для растений веществами, применением минеральных удобрений и ядохимикатов. Негативно сказывается нехватка питьевой и поливочной воды, потеря гумуса. Особое место занимают переработанные отходы животноводческих комплексов. Необходимы качественные очистные сооружения, современные методики сбора и переработки отходов жизнедеятельности птицы для использования в качестве высокоэффективного удобрения принесут доход предприятию и улучшат его позиции на рынке.

Макросреда предприятия важна как влияющая на предприятие через изменения факторов микросреды. В качестве субъектов микросреды экономисты выделяют: клиентов, конкурентов, поставщиков, посредников и контактные аудитории.

Анализ этих факторов помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от негативного влияния и сможет со своей стороны оказывать влияние на рынок. Эти факторы микросреды существенно влияют на работу предприятия, и так же как и факторы макросреды создают возможности и угрозы для предприятия, его деятельности и развития. Очевидно, что совокупность настоящих и будущих возможностей предприятия включают и элементы потенциала микросреды.

Изучение микросреды направлено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно, что предприятие может оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, активно формируя возможности и предотвращая угрозы его развитию. Основные группы факторов микросреды это: клиенты, конкуренты, поставщики, посредники, контактные аудитории.

Внешний микропотенциал предприятий птицеводческого сектора сельского хозяйства – это совокупность возможностей внешней среды непосредственно влиять на формирование стратегического потенциала.

Клиентами птицефабрик становятся потребители мяса птицы и яиц в разных видах. Покупателями этого вида продукции являются практически все жители страны. Мясо птицы является источником диетического высококачественного белка, являющегося строительным материалом для клеток организма человека. За последнее время информированность населения значительно выросла, поэтому осознанный выбор в пользу мяса птицы и яиц в рационе питания людей оправдан. Особенно это важно для детей и людей пожилого возраста, так как они особенно нуждаются в пище легко усваиваемой и качественной. Именно эти категории населения особенно выросли в последние годы за счёт увеличения средней продолжительности жизни и поддержки рождаемости по государственной программе. Кроме потребления яиц и мяса птицы в виде отдельного блюда, эти продукты потребляются в большом количестве в составе других продуктов питания в явном или скрытом виде. Потребителями мяса птицы являются также мясокомбинаты, частные производители колбас, куриных полуфабрикатов и других готовых мясных изделий. По исследованию «Международного независимого института аграрной политики» к 2030 году потребление мяса птицы в мире увеличится на 60%, яиц – на 50%.

Это является показателем того, что птицеводство становится самой быстрорастущей отраслью сельского хозяйства, а употребление других видов животного белка (рыба, свинина, говядина) в пищу увеличится всего на 30%. Устойчивый рост показывает также производство яиц: в 2018 году производство яйца в Республике выросло на 2%. Таким образом, потребление составило 316 штук на человека. Для предприятий ДНР стоит задача полного обеспечения населения яйцами, мясом птицы и полуфабрикатами из них, а также продуктами их глубокой переработки.

Конкурентами в производстве мяса птицы и яиц являются птицефабрики, фермерские хозяйства и частные производители. Сельское хозяйство характеризуется отличной от других отраслей средой обитания разных по объёму производства, профилю, структуре управления, финансовым возможностям предприятий. Конкурентами в производстве мяса курицы и яиц можно считать предприятия одного сегмента производительности, находящегося в рейтинге по объёмам произведённой продукции и суммам валового дохода. Под эти параметры попадают пять предприятий Донбасса (рис. 2).

Рис. 2. Ведущие птицефабрики Донбасса

Суммарно в 2018 году они произвели 70% всего объема необходимого производства в Республике.

Лидирующие позиции на рынке занимает государственное предприятие «Шахтёрская птицефабрика». Это предприятие замкнутого цикла, производящее 2 тысячи тонн мяса в год и около 1120 тысяч яиц в месяц.

Выращивание и переработка мяса птицы и яиц является сложным производством, требующим большого количества компонентов поставки.

От поставщиков племенного материала зависит качество и количество цыплят бройлеров на выходе. Качество мяса зависит также от комбикормов. Поставщики ветеринарных препаратов и оборудования также способствуют улучшению производства и увеличению прибыли. Без оборудования по отлову и убою сложно говорить о развитии производства на предприятии. Без оборудования для разделки и переработки птицы современное производство не может существовать. Важно также оборудование для уборки помещений птицефабрик, необходимо и лабораторное оборудование, иначе невозможен контроль качества продукции. Без холодильного оборудования продажи мяса птицы становятся нереальными. Сортировка, маркировка и упаковка пищевых яиц обуславливает современный маркетинг производства столового яйца. Оборудование для переработки и хранения помёта снимает экологические угрозы среды и даёт дополнительные коммерческие возможности.

Посредники – это торговые дома, занимающиеся реализацией продукции; оптово-закупочные предприятия; сбытовые агенты; мелкооптовые торговцы. Операции технического и финансового характера, которые осуществляет оптовый торговец, закупая, складывая и сбывая продукцию, является необходимым экономическим фактором. Эти действия помогают производителям регулировать сбыт продукции, ускоряя оплату стоимости товара и наращивая объёмы производства сельхозпродукции.

Контактные аудитории – это банки, инвестиционные компании, брокерские фирмы, акционеры; газеты, журналы, радиостанции и телецентр; органы государственной власти и управления; общественные организации; группы защитников окружающей среды; национальные представители; благотворительные организации. Контактные аудитории оказывают большое влияние на работу предприятия. Для любой организации важна аудитория, потребляющая производимый товар. От того, насколько хорошо разработана система взаимодействия с контактными аудиториями, зависит прибыльность предприятия.

Совокупность возможностей внешней среды, их вектор направленности формирует внешний стратегический потенциал предприятия, на основе которого происходят качественные изменения позиции предприятия на рынке, увеличивая вероятность достижения стратегических целей. Изменения в степени влияния факторов внешней среды обуславливается тенденциями в мировой экономике, экономическими

изменениями в Донецкой Народной Республике и состоянием отрасли сельского хозяйства (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительный анализ влияния факторов внешней среды на функционирование предприятия

Процесс перехода факторов макропотенциала в факторы интенсивного влияния показывает увеличение зависимости предприятия от факторов, не управляемых предприятием. В условиях усилившегося влияния факторов макросреды предприятию необходимо так выстроить свою стратегию развития, чтобы минимизировать негативное влияние и в кратчайшие сроки приспособиться к требованиям политико-правовой, экономической сфер (влияние которых усилилось значительно). Усиление внимания к сельхозпроизводителям контрольных органов, с одной стороны, усложняет работу предприятий, с другой – убирает с рынка недобросовестных производителей, и это можно рассматривать как потенциал развития. Роль потребителей возросла по причине ограничения рынка, а также уменьшения платёжеспособности населения. Проблемы с поставщиками зависят от экономической изоляции территории. Усиление экологического фактора связано с военными действиями. Эти изменяющиеся возможности внешней среды и являются условиями формирования стратегического потенциала предприятия.

Рассматривая благоприятствующие условия внешней среды предприятия по методике SOAR-анализа, видим, что их отсутствие является фактором повышенного внимания компании, что создаёт определённые угрозы. Это даёт нам основания для формирования собственной модели анализа внешней среды предприятия, беря за основу классический метод.

Матрица SOARN-анализ. Для того, чтобы составить матрицу SOARN (Сильные стороны, Стремления, Возможности, Результаты, Необходимости), следует добавить позицию, определяющую потенциально необходимые мероприятия, дающие предприятию конкурентный потенциал на основе исследования рынка (табл. 1).

Итак, проанализировав внешние факторы функционирования птицеводческих предприятий, можно составить матрицу SOARN-анализа.

Таблица 1

Матрица SOARN-анализа (авторская разработка)

Сильные стороны	Возможности
<p>Предприятия Республики отличаются высокой мотивированностью.</p> <p>Мы вышли на самообеспечение региона яйцами и довели процент обеспечения мясом птицы до 80% .</p> <p>Предприятие «Шахтёрская птицефабрика» обладает новейшим оборудованием, позволяющим довести обеспечение мясом птицы до 50% потребности Республики. Опыт военных лет позволяет предприятиям ориентироваться быстро в меняющейся обстановке.</p> <p>Качество нашей продукции не уступает мировым стандартам.</p> <p>Мы поддерживаем связь с мировым рынком, несмотря на изоляцию</p>	<p>При выходе страны из изоляции получить доступ к инвестициям.</p> <p>Увеличившаяся популярность халяльной продукции в мире соответствует нашим возможностям производства.</p> <p>Уменьшение импорта продукции в нашу страну открывает возможности наших производителей.</p> <p>Большой потенциал скрыт в возможностях производить мясо других птиц (гусей, уток, перепелов, страусов, фазанов)</p>
Стремления	Результаты
<p>Производство мяса птицы должно развиваться интенсивней, чтобы обеспечить Республику высококачественной продукцией в полном объёме.</p> <p>Предприятия должны быть современными с устойчивой экономикой и высокой корпоративной культурой.</p> <p>Мы должны повысить производительность и увеличить рентабельность.</p> <p>Посредством международного сотрудничества необходимо продвигать свою продукцию в соседние государства</p>	<p>Выход производств на полную мощность.</p> <p>Предприятия стараются использовать те потенциалы, которые не требуют больших вложений, но приносят ощутимую пользу в производстве и сбыте продукции (современные цифровые технологии).</p> <p>Предприятия могут считать, что достигли своих целей, если: получили расчётную прибыль, если предприятие интенсивно развивается, занимая на рынке необходимый сегмент с высокой рентабельностью и хорошей репутацией</p>

Итак, из матрицы мы видим, что сильные стороны предприятий птицеводства, такие как высокая мотивированность, быстрая адаптация, низкая конкуренция, хорошее качество продукции, умение работать в кризисных условиях дают нам определённые экономические возможности. Это возможности быстрого развития при наличии инвестиций, выхода на внешнеэкономический рынок с продукцией, сертифицированной как «халяльная», потенциал производства других видов птицы. Стремления наших производителей диктуются необходимостью полного обеспечения Республики мясом птицы, а также необходимостью соответствовать современному научно-техническому оснащению, повысить рентабельность продукции, улучшить устойчивость экономики к внешним вызовам. В результате предприятиям необходимо выйти на полную производственную мощность, рационально и полностью использовать имеющиеся ресурсы, получать расчётную прибыль, развиваться, добиться высокой рентабельности и хорошей репутации. Для этого необходимо: обеспечить себя кормовой базой, усилить сотрудничество с государственными органами с целью предоставления обратной связи для создания законодательной базы, укрепить связи с потребителями посредством цифровых технологий, а также надлежащего маркетинга.

Выводы. Исходя из полученных данных, в результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы. Несмотря на неопределённость в современной экономике, предприятиям необходимо развиваться. Для этого требуется регулярно проводить анализ внешней среды для грамотного формирования стратегического потенциала предприятия, позволяющего сохранять конкурентные позиции в отрасли, и поднять экономику Республики на новый, более качественный уровень. Если птицефабрики Донбасса смогут в полной мере использовать имеющиеся

ресурсы и правильно определять недостающие, то есть все шансы обеспечить государство продовольствием в полном объеме, необходимом для удовлетворения потребностей населения.

Список использованных источников

1. Зингер О.А. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных предприятий / О.А. Зингер, А.В. Ильясова // Современные проблемы науки и образования. – 5015. – № 1-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18044>.

2. Крячков И.Т. Об объективных и субъективных факторах развития производственного процесса в сельском хозяйстве / И.Т. Крячков, О.Н. Пронская, Л.И. Крячкова, А.В. Михилев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obektivnyh-i-subektivnyh-faktorah-razvitiya-vosproizvodstvennogo-protssessa-v-selskom-hozyaystve/viewer>.

3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 358 с.

4. Алексеев С.Б. Управление стратегическим потенциалом торгового предприятия: теория и методология: монография / С.Б. Алексеев – Донецк: ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского. – Краматорск: «Каштан», 2015. – 492 с.

5. Электронный журнал Гордон Центральный Республиканский Банк ДНР объявил о переводе юридических и физических лиц на новый план расчётов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gordonua.com/news/war/rf-gotovit-bankovskuyu-sistemu-okkupirovannogo-donbassa-k-integracii-informnapalm>

УДК
DOI

**МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ**

КРЕТОВА А.В.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки качества управления в условиях возникновения глобальных рисков. Отмечается, что существующие модели управления существенно оказывают влияние на применение соответствующих методов оценки качества управления. Необходимо учитывать несколько блоков (групп) показателей, так как качество управления зависит от косвенных, а не прямых значений. Предложенный подход улучшает результаты организации за счёт рациональных способов деятельности. Доказано, что основными методами оценки качества управления должны учитывать нормативную систему показателей и комплексный подход к обозначенной оценке.

Ключевые слова: глобальные риски, качество управления, методы оценки, модель управления